

FARG'ONA VODIYSINING ILK O'RTA ASRLARDAGI MADANIYATI

Komilov Ubaydullo

O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi
Andijon akademik litseyi Tarix fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7184789>

Farg'ona vodiysi O'rta Osiyodagi umumiy tarixiy taraqqiyotdan ayri bo'lmagan, albatta. Buni ayniqsa, buddaviylik dinini tarqalish jarayonida kuzatish mumkin. Ushbu dini tarqalishida vodiyning ham o'z o'рни va roli bo'lganini Quva buddaviylik ibodatxonasi yaqqol ko'rsatadi. Bu ibodatxona Baqtriya-Toxariston va So'g'dni Farg'ona orqali Xitoy imperiyasi bilan bog'lagan karvon yo'lida aniqlangan va kovlab o'rganilgan yagona budda inshootidir. To'g'ri ushbu oraliq xududda budda dini bilan bog'liq ko'plab ashyoviy dalillar topilgan.

Quva budda ibodatxonasi shahristondan tashqarida rabod xududida bunyod etilgan. Arxeologik tekshirishlarga ko'ra, VII asr oxiri - VIII asr boshlarida shahristonda uy-joy va aholi ko'payib, undan tashqari xududni o'zlashtirishga ehtiyoj tug'iladi. Asosiy hayot asta-sekin rabodga ko'chadi. Bu yerda kattagina yashash joyi V.A. Bulatova tomonidan kovlab o'rganilgan. Tekshirish mobaynida 80 dan ortiq xona, beshta ko'cha va ular bilan bog'liq markaziy maydon qazib ochilgan. Uyjoylar daha (kvartal)larga bo'lingan. Har bir dahada turar-joy va hunarmandchilik binolari joylashgan. Eng yirik dahada 14 ta uy, maydaroqlarida 4 ta uy (xona) qazib o'rganilgan. Ko'chalar ancha tor bo'lgan, piyoda va o'tliq yurishiga mo'ljallangan, arava bu ko'chalarga sig'magan. Ushbu turar-joy binolari shimolida VII-VIII asrlarda foydalanilgan budda ibodatxonasi qoldiqlari o'tgan asrning 60-70-yillarida qazib ochildi. Bu inshoot ikkita katta zaldan iborat bo'lib, biri sig'inish-qurbonlik qilish uchun, ikkinchisi ibodat qilishga mo'ljallangan. Birinchi xonada iloh(xudolar)ga qurbonliklar (gul, mevacheva va b.) keltirilib, o'rtadagi tagkursiga qo'yilgan va ibodat qiluvchilar aylanib chiqib ketishgan. Uni yonginasida asosiy ibodat bajariladigan xona bo'lib, xonaning yarmi saqlangan xolos. Kuchli yong'in natijasida binolar va ulardagi buyumlar kuyib yo'q bo'lib ketgan yoki yaroqsiz holga kelgan. Shunga qaramay, ikki o'tliq va ularni yonidagi jangchilar haykallari parchalari topilgan. Haykallar, tasvirlar majmuasida yovuzlik ilohi Mara, yaxshilik ilohi va budda himoyachisi Shri-devi kabilar yomon saqlangan bo'lsalarda, budda ibodatxonasi belgilari sifatida bizgacha yetib kelgan.

Manbalardan ma'lumki, bu olimning Abu al-Hasan Ali ibn Abu al-Qosim ismli o'g'li bo'lib, u ham astronomiyaga qiziqqan. Bundan tashqari Ibn al-Qiftiy Amajur oilasiga tegishli uchinchi shaxs, ya'ni Ali ibn Amajurning ham astronomik kuzatish ishlari bilan shug'ullanganini e'tirof etadi. O'rta asrlarning

yirik astronomlaridan Ibn Yunus as-Sadafiy (950-1009) olimga nisbatan uning turkiy nasabdan bo'lganligini anglatuvchi «at-Turkiy» so'zini ham ishlatadi va o'z risolalarining birida Amajurlar tomonidan amalga oshirilgan quyosh va Oyning tutilishi hamda ba'zi sayyoralarni kuzatish tajribalarini bayon etadi. U keltirgan ma'lumotlarga qaraganda, olimlar balandlikda joylashgan to'rt tomonni kuzatish mumkin bo'lgan maxsus maskanda ish olib borganlar. Unda kuzatish ishlarida mo'ljallangan ma'lum belgilangan yo'nalishni ko'rsatuvchi maxsus uzun tuynuk ham mavjud bo'lib, bu bino rasadxona vazifasini bajaruvchi zaruriy qulayliklarga ega bo'lgan. Abdulloh ibn Amajur at-Turkiy, uning o'g'li va yordamchisi Muflih ibn Yusufar quyosh tutilishini kuzatish jarayonida o'n ikki daraja va bir darajaning to'qqizdan birini ko'rsatib bergan jihozdan foydalanganlar. Jihozdan bir darajaning to'qqizdan bir qismini aniqlash imkoniyati borligi uning mukammal moslama ekanligidan dalolat beradi. Amajurlar quyosh, Oy, turg'un yulduzlar va sayyoralarni kuzatish bilan bog'liq bo'lgan tajribalarini asosan Bag'dod va qisman Sheroz shaharlarida olib borganlar (Olimning ismiga qo'shib aytiladigan «al-Hiraviy», ya'ni «hirotlik» so'zi u Hirot shahrida ham faoliyat ko'rsatgan, degan taxmini bildiradi). Yuqoridagi tajribalarni bajarish o'z mohiyatiga ko'ra uzoq vaqtni talab etganligi uchun ham ba'zi adabiyotlarda mazkur allomalar o'z tajribalari ustida ellik yilga yaqin ishlaganlar, deb ko'rsatiladi.

Markaziy Osiyo xududi tarixini tadqiq etar ekanmiz, avvalo ushbu xudud taraqqiyotida o'zbek davlatchiligi taraqqiyotida katta o'rin tutgan shaharlarning muayyan bir davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy mavqeini o'rganish alohida ahamiyat kasb egadi. Ana shunday shaharlardan biri IX—XII asrlarda gullab yashnagan va Farg'ona poytaxt shaharlari qatorida turgan - Axsikent shahri xisoblanadi. Bugungi kunda ushbu shahar xarobalari Namangan viloyatining To'rako'rg'on tumani xududida joylashgan. Axsikent Sirdaryoning o'ng qirg'og'ida joylashgan bo'lib. uning xarobalari Gulqishloq va Shaxand qishloqlari oralig'idadir.